

Языковые изменения в современном мире: глобализация, миграция и технологии

1. **Очилова Насиба Нематовна** E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru.
2. **Темирова Шоира Гайбуллаевна** E-mail: shoiratemirova186@gmail.com
1,2, Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова. Узбекистан.

Аннотация. В статье рассматривается влияние глобализации, миграции и технологий на языковую сферу в современном мире. Подчеркивается необходимость сохранения культурного наследия и развития языков других стран для сохранения разнообразия языков и культурных традиций.

Ключевые слова. Глобализация, миграция, технология, бизнес, диалект, молодежный жаргон, культурное наследие.

Язык — это не только средство общения, но и часть культурного наследия каждого народа. Каждый язык отражает уникальную историю, традиции и обычаи народа, позволяет людям общаться, передавать информацию, выражать свои мысли и чувства. Однако, с развитием глобализации, миграции и технологий, язык подвергается изменениям, что может привести к утрате языкового многообразия.

В современном мире глобализация оказывает значительное влияние на языки. Глобализация — это процесс, который включает в себя увеличение

международных связей и обмена информацией. Он приводит к изменениям в языковой сфере, так как люди из разных стран начинают общаться между собой на разных языках.

Одним из явлений, которые возникают в результате глобализации, является распространение английского языка. Английский становится все более популярным языком для коммуникации в международном бизнесе, научных исследованиях и туризме. Это приводит к тому, что все больше людей начинают изучать английский язык и использовать его в своей повседневной жизни.

Однако, глобализация также может привести к утрате языковых традиций и культурных особенностей. Некоторые языки могут вымирать, потому что люди перестают использовать их в повседневной жизни. Это может привести к потере культурного наследия и уменьшению разнообразия языков.

В то же время, глобализация может привести к появлению новых языковых вариантов. Например, молодежный жаргон и социальные сети могут влиять на развитие языка и приводить к появлению новых слов и выражений.

Одним из ключевых факторов, влияющих на языковые изменения в мире является миграция. Когда люди переезжают в другую страну, они сталкиваются с новым языком и культурой. Это может привести к тому, что они начинают говорить на новом языке, забывая свой родной.

Одним из примеров таких изменений является английский язык в США. В начале XX века многие иммигранты из Европы переехали в США и начали говорить на английском языке. Однако, из-за различных диалектов и акцентов, английский язык в США начал меняться и развиваться отдельно от британского английского.

Кроме того, миграция также может приводить к появлению новых языковых диалектов. Например, в США многие иммигранты из Мексики говорят на испанском языке, но из-за влияния английского языка и местных диалектов, появляются новые испанские диалекты, отличающиеся от испанского языка в Мексике.

Однако, миграция также может способствовать сохранению языков. Например, многие иммигранты из Китая продолжают говорить на китайском языке в США и других странах. Это связано с тем, что китайский язык имеет уникальную культуру и традиции, которые иммигранты хотят сохранить. В целом, миграция оказывает значительное влияние на языковые изменения в мире. Она может приводить как к появлению новых языковых диалектов, так и к сохранению уникальных языков и культур.

На сегодняшний день современные технологии оказывают значительное влияние на языковые изменения в мире. С развитием интернета и социальных сетей люди стали общаться на разных языках и использовать новые слова и выражения. Одним из ярких примеров таких изменений вновь является английский язык. В современном мире английский язык стал

международным языком коммуникации, который используется во всем мире. Это связано с тем, что английский язык является основным языком интернета и международного бизнеса.

Кроме того, с развитием технологий появляются новые слова и выражения, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Например, слова "селфи", "хэштег", "твиттер" и другие стали широко используемыми благодаря социальным сетям.

Однако, технологии также могут приводить к упадку некоторых языков и диалектов. Например, с развитием массовой культуры и технологий, многие молодые люди перестают говорить на родном языке и переходят на английский язык. Это может привести к утрате уникальных языковых и культурных традиций.

В настоящее время, в современном мире языковое многообразие стало под угрозой. С развитием технологий и глобализации, все больше людей переходят на использование английского языка в повседневной жизни, что может привести к утрате уникальных языковых традиций. Кроме того, некоторые языки находятся под угрозой исчезновения из-за недостатка говорящих на них людей.

Между тем, сохранение языкового многообразия имеет огромное значение для сохранения культурного наследия и идентичности каждого народа. Каждый язык содержит уникальную информацию о культуре, обычаях и традициях народа, который его говорит. Сохранение языка

означает сохранение культуры и истории народа.

Кроме того, языковое многообразие может иметь практическое значение. Например, знание нескольких языков может помочь в бизнесе и повседневной жизни, а также расширить круг общения и возможностей. Для сохранения языкового многообразия необходимо принимать меры на государственном уровне, такие как поддержка языковых программ и образования, сохранение и защита уникальных языковых традиций и культурных наследий.

Развитие языка также связано с развитием образования и науки. Новые открытия и технологии требуют новых терминов и понятий, которые появляются в языке. Например, использование новых технологий и социальных медиа приводит к появлению новых слов и выражений в языке.

Таким образом, в современном мире язык играет огромную роль в международных связях, культурном обмене и экономическом развитии. Глобализация, миграция и технологии вносят свои коррективы в языковую сферу, приводя к распространению некоторых языков и уменьшению разнообразия других. Важно сохранять культурное наследие и развивать языки других стран, чтобы сохранить разнообразие языков и культурных традиций. Вместе с тем, необходимо учитывать потребности современного мира и изучать языки, которые позволят эффективно коммуницировать в международной среде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бломмаерт, Я. (2010). Социоллингвистика глобализации. Издательство Кембриджского университета.
2. Кристал, Д. (2003). Английский язык как глобальный язык. Издательство Кембриджского университета.
3. Граддол, Д. (2006). Английский язык в будущем: почему глобальный английский может означать конец "английскому как иностранному языку". Британский совет.
4. Крамш, К. (2013). Язык и культура в глобальном мире: социоллингвистическое введение. Издательство Рутледж.
5. Пенникук, А. (2010). Язык как местная практика. Издательство Рутледж.
6. Филипсон, Р. (2003). Только английский язык в Европе? Вызов политике языка. Издательство Рутледж.